

DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA UNING TATBIQLARI

E.A.Husanov, D.A.Akbarova

Toshkent davlat texnika universiteti

DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179082

Annontatsiya. Ushbu maqolada differensial tenglamaning va uning amaliyotda qo'lanishi haqida umumiy tushunchalar keltirilgan

Kalit so'zlar. differensial tenglama.

Аннотация. В этой статье представлен обзор дифференциального уравнения и его практического применения.

Ключевые слова. дифференциальное уравнение.

Annotation. This article provides an overview of the differential equation and its practical application

Keywords. differential equation.

Tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (fizik, ximik, mexanik, biologik va boshqalar) o'z harakat qonunlariga ega. Ba'zi jarayonlar bir xil qonun bo'yicha sodir bo'lishi mumkin, bunday hollarda ularni o'rganish ancha yengillashadi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to'g'ridan-to'g'ri topish har doim ham mumkin bo'lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari orasidagi munosabatlarni topish tabiatan yengil bo'ladi. Ko'pgina tabiiy va texnika masalalarini yechish shunday noma'lum funksiyalarni izlashga keltiriladiki, bunda bu funksiya berilgan hodisa yoki jarayonni ifodalab, ma'lum munosabatlar va bog'lanish esa shu noma'lum funksiya va uning hosilalari orasida beriladi. Mana shunday munosabat va qonunlar asosida bog'langan ifodalar differensial tenglamalarga misol bo'ladi.

1 - masala. Massasi m bo'lgan jism $v(0)=v_0$ boshlang'ich tezlik bilan biror balandlikdan tashlab yuborilgan. Jism tezligining o'zgarish qonunini toping.

Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra $\frac{mdv}{dt}=F$ bu erda F - jismga ta'sir etayotgan kuchlarning yig'indisi (teng ta'sir etuvchi). Jismga faqat ikkita kuch ta'sir etsin deb hisoblaylik: havoning qarshilik kuchi $F_1=-kv$, $k>0$; yerning tortish kuchi $F_2=mg$.

Demak, matematik nuqtai nazardan F kuch a) F_2 ga; b) F_1 ga; v) $F_1 + F_2$ ga teng bo'lishi mumkin.

a) Agar $F_1 = F_2$ bo'lsa, $\frac{mdv}{dt} = -kv$ tenglamaga ega bo'lamiz. Bunda $v(t) = V_0 e^{-\frac{kt}{m}}$ bo'ladi.

b) $F_1 = F_2$ bo'lsa, U holda birinchi tartibli $\frac{mdv}{dt} = mg$ differentsial tenglamaga egamiz. Bu tenglamani yechimini $v(t) = gt + c$ (c - ixtiyoriy o'zgarmas son) ko'rinishda

ekanligini oddiy hisoblarda tekshirish mumkin. $v(0) = v_0$ bo'lgani uchun $c = v_0$ bo'lib, u holda izlangan qonun $v_1 = gt + v_0$ ko'rinishida bo'ladi.

v) $F = F_1 + F_2$ bo'lsin. Bu holda $\frac{mdv}{dt} = mg - kv$ ($k > 0$) tenglamaga kelamiz.

Noma'lum funksiya

$$g(t) = Ce^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k} \quad g(0) = g_0$$

$$g(t) = \left(g_0 - \frac{mg}{k}\right)e^{-\frac{mg}{k}t} + \frac{mg}{k}$$

ko'rinishida bo'ladi.

1-ta'rif. Noma'lum funksiya va uning hosilalari qatnashgan tenglama ***differensial tenglama*** deyiladi yoki differensial tenglama deb erkli o'zgaruvchi x , noma'lum $y = f(x)$ funksiya va uning $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$ hosilalari orasidagi bog'lanishni ifodalaydigan tenglamaga aytiladi.

2-ta'rif. Agar differensial tenglamada qatnashuvchi noma'lum funksiya bir o'lchovli funksiya bo'lsa, (ya'ni faqat bitta o'zgaruvchining funksiyasi bo'lsa) bu tenglama ***oddiy differensial tenglama*** deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Диесперов В. Н. Лекции по дифференциальным уравнениям [текст]: учеб. пос. - М.: МФТИ, 2017. 242 с. ISBN 978-5-7417-0630-5.
2. Петровский И. Г Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. - М.: Наука, 1970.
3. Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов.А.И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики.- М.: Физматлит, 2005.